

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА «БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ»

Мухаммаджонов Салохиддин

Мадрахимов Бегзод

Аннотация Юмор – это пример явления, изучение которого требует междисциплинарного подхода. В силу своей многогранности юмор (а также смежные с ним понятия «смех», «смеховая культура» и «чувство юмора») изучается с позиций множества наук.

Наибольший вклад в понимание процесса развития чувства юмора был внесен дисциплиной «возрастная психология». Обзор результатов, полученных в рамках данной дисциплины, необходим исследователям всех научных направлений.

Ключевые слова Н.Н.Носов, юмор, детская игра, сказки, смех, восприятие мира у детей.

Проникновенный, пробирающий до самого нутра, о дружбе и верности, о предательстве и искуплении, нежный, ироничный и по-хорошему сентиментальный роман Халеда Хоссейни напоминает живописное полотно, которое можно разглядывать бесконечно.

История разворачивается в довоенном Кабуле 1970 – х годов. В этом волшебном городе, переливающимся всеми оттенками золота и лазури, живут два мальчика Амир и Хасан. Один принадлежит к местной аристократии, другой – к презираемому меньшинству. У одного отец был красив и важен, у другого – хром и жалок. Господин и слуга, принц и нищий, красавец и калека. Но не было на свете друзей ближе, чем эти два мальчика. Вскоре, кабульская идиллия сменится грозной бурей, и мальчиков, словно двух бумажных змеев, подхватит и унесет в разные стороны. У каждого своя судьба, своя трагедия, но они, как в детстве, связаны прочнейшими узами.

Мое первое знакомство с Хоссейни прошло очень волнующе. Прочитав его роман «Бегущий за ветром», я почувствовал себя так, как будто на минуту оказался в Афганистане. Роман читается достаточно легко. Там отсутствуют сложные литературные термины, и он подходит тем читателям, которые обладают русским языком в среднем уровне. Хотя я и жил в соседнем государстве, я не знал, что в Афганистане есть такой глубоко анализирующий, авторитетный писатель. Поэтому я приношу большую благодарность своему научному руководителю Ольге Борисовне за то, что предложила мне прочитать и написать курсовую работу по этому роману. Американский писатель афганского происхождения Х.Хоссейни прекрасно подчеркивал, что между афганцами, суннитами и шиитами (эти религиозные потоки) есть не только общая восточная культура и дружба, но есть и предательства и, конечно, искупления.

Место действия этого романа происходит в Афганистане, Пакистане, Индии и Соединенных Штатах Америки. Стоит отметить, что действующие лица являются мусульманами. Повествование ведется от лица Амира, мальчика из города Кабул. Он из богатой семьи, и является родственником визиря (министр), который по национальности *пуштуна*. На сегодняшний день, большее количество национальностей Афганистана составляют пуштуны. Амир жил в традиционном приюте, который был построен по восточному стилю, со своим отцом Бабой, обеспеченным человеком. По профессии он архитектор и строитель. Его отец любил рисовать чертежи, и любил строить дома именно по своим чертежам. Мать Амира умерла при рождении сына. С детства Амиру казалось, что папа не очень любить его, потому что не может простить ему невольную вину в смерти своей жены.

С ранних лет товарищем в играх Амира был Хасан–сын слуги его отца. Семья Хасана являлась *хазарейцами* . Хазарейцы одно из национальных меньшинств Афганистана, к которым часто относились как к людям второго сорта. Хочу сказать, что во многих странах присутствует ситуация, когда

городские жители не всегда бывают вежливы к другим народам. Иногда, даже присутствует сильная агрессия и жестокое обращение к этим народам, которые считаются в этой стране низшим слоем общества.

Однако, отец Амира относился к Хасану очень тепло, делал ему дорогие подарки, не ругал, а всегда хвалил его. Но к Амиру папа не был таким добрым, и Амир нередко ревновал своего приятеля к собственному отцу.

В каждом Афганской области, в каждом районе есть свои традиционные игры, одна из них которых называется «Воздушный змей». Амир и Хасан каждый год играли с уличными мальчиками в эту игру.

Про воздушный змей мне рассказал мой папа. Он рассказал мне, что в детстве он тоже играл в эту игру. Я ни разу не интересовался у отца про игры его детства, но вот судьба сама направила эту книгу ко мне, и я узнал про существование такой игры.

В романе воздушный змей символизирует судьбу двух мальчиков.

В 1975 году в Кабуле, как обычно, проходило массовое соревнование по запуску воздушных змеев. Как я уже сказал, запуск воздушных змеев является одним из самых любимых в народе ежегодных мероприятий. Можно догадаться, что чем больше змеев, на столько интереснее будет соревнование. Победителем считался тот, чей змей дольше всех останется в воздухе, срезав лески остальных, и кто подберет последний упавший. Представьте, что вы тоже являетесь свидетелем этого соревнования, Вокруг поля и небо заполненное множеством воздушных змеев разных цветов. Вокруг вас собрались все от стариков до молодежи. Болельщики кричат, соревнующиеся обгоняют друг друга, пытаются как можно дольше удержать змея в воздухе.

Охваченный мыслью удивить отца, Амир решил, что выигрыш в соревновании поможет вернуть ему его расположение. В ходе соревнования, Амир и Хасан одержали первую победу, и их змей оставался в воздухе дольше всех, но нужно было найти упавшего последним змея. Хасан был,

хотя и безграмотным, но талантливым мальчиком предугадывать расположение упавшего змея, и он побежал его ловить. Видя, что Хасан почему-то долго не возвращается, взволнованный Амир побежал искать его и увидел, как над Хасаном издевается его старый недруг –Асеф. Конечно, Асеф был недоволен тем, младшие выигрывают, и поэтому решил их проучить.

Referenences

Salohiddin, Mukhammadjonov . (2022). EUROPEAN LITERATURE AND ITS FORMATION. *Confrencea*, 4(4), 34–36. Retrieved from <https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/323>.

Ruzieva Kh.B. IN THE ENGLISH LINGUOCULTURE THE CONCEPT OF "CHILD" AND THEIR MEANS 38-42

Ruzieva , K. ., & Abdurakhmonov, V. . (2022). IN THE ENGLISH LINGUOCULTURE THE CONCEPT OF "CHILD" AND THEIR MEANS. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 208–210. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6229>

Umirziyaev, U. ., & Abdurakhmonov , V. . (2022). FLOW THEORY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 261–264.

Umid Umirziyaev. (2022). THE EFFECTS OF RECASTS ON INFORMAL WRITTEN DISCOURSE. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 395–401.

1. Umirziyaev Umidjohn Makhamadjohnovich. (2021). INTEGRATED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(12), 10–15.
2. Ruzieva, Kh.B & Abdurakhmonov, V. (2022) IN THE ENGLISH LINGUOCULTURE THE CONCEPT OF "CHILD" AND THEIR MEANS. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 208–210. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6229>

Сборник научных статей. - Самара: СФ МГПУ, 2006. - С. 145-149 (0,25 п.л.) - ISBN 5-243-00160-0 - тираж 100 экз.;

3. Ruzieva, K. B. qizi. (2022). THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGY ON THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE. *INTERNATIONAL CONFERENCES*, 1(15), 38–42.
4. Salohiddin, Mukhammadjonov . (2022). EUROPEAN LITERATURE AND ITS FORMATION. *Confrencea*, 4(4), 34–36. Retrieved from <https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/323>.
Muhammadjonov Salohiddin, AMERICAN LITERATURES AND CULTURES 130-131 <https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/346>
Muhammadjonov Salohiddin, EUROPEAN LITERATURE AND CULTURE 28-34 <https://scopusacademia.org/index.php/jmea/article/view/6>